

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G' OYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA' NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA' SIRI.....	16
3. Axmedov Sohib Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA' NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG' UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O' RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA' SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Cho'liyeva Vasila Erkinovna

f.f.d. (DSc)

NavDPI, Ijtimoiy fanlar kafedrası professori

FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397448>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada falsafa tarixida inson mohiyatiga oid qarashlarning tarixiy-falsafiy ildizlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Falsafa fanining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanmish antropologiya inson va jamiyat masalalarini o'rganadi. Antropologiya ta'limoti madaniyat sohasining ham ajralmas bir qismi hisoblanadi. Insoniyat tarixida insonshunoslik haqidagi bilimlarning yuzaga kelishi bevosita bir qator nazariy fanlarning shakllanishiga ta'sir o'tkazdi. XIX asrga kelib tarix, antropologiya, psixologiya kabi fan tarmoqlarining rivojlanishi va taraqqiyoti chorrahasida insonshunoslik nazariy yo'nalishga aylana boshladi. Shu tariqa insonning huquq va manfaatlarini himoya qilish, tadqiq etish masalasi deyarli barcha fanlarning tadqiqot ob'ektiga aylandi. Azal-azaldan inson mohiyati, inson omili va inson taraqqiyoti bilan bog'liq masalalar barchani birdek qiziqtirib kelgan. Antik davr, o'rta asr, yangi davr va eng yangi davr faylasuflarining asarlari, ta'limotlari bilan yaqindan tanishar ekanmiz, inson muammosi masalasi barcha davrlarning tadqiq etilishi lozim bo'lgan bosh mavzularidan biri ekanligiga amin bo'lamiz.

Kalit so'zlar: antropologiya, makro olam, mikro olam, mega olam, ma'naviy olam, ruhiy olam, antroposentrizm, akmeologiya, gumanizm, mifologiya.

Чулиева Васи́ла Эркиновна

(Узбекистан, Навои)

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ КОРНИ ВОЗЗРЕНИЙ НА СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно и теоретически анализируются историко-философские корни взглядов на природу человека в истории философии. Антропология, считающаяся одной из основных составляющих науки философии, изучает проблемы человека и общества. Преподавание антропологии является неотъемлемой частью области культуры. Появление знаний об антропологии в истории человечества непосредственно повлияло на формирование ряда теоретических наук. К 19 веку, на стыке развития и прогресса таких отраслей науки, как история, антропология и психология, гуманитарные науки стали становиться теоретическим направлением. Таким образом, проблема защиты и исследования прав и интересов человека стала объектом исследования практически всех наук. С незапамятных времен вопросы,

связанные с человеческой сущностью, человеческим фактором и развитием человечества, интересовали всех одинаково. Внимательно знакомясь с трудами и учениями философов античности, средневековья, нового времени и новейшей эпохи, мы убеждаемся, что вопрос человеческой проблемы является одной из основных тем, которые следует исследовать в все эпохи.

Ключевые слова: антропология, макромир, микромир, мегамир, духовный мир, духовный мир, антропоцентризм, акмеология, гуманизм, мифология.

Chuliyeva Vasila Erkinovna
(Uzbekistan, Navoi)

HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ROOTS OF VIEWS OF HUMAN ESSENCE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

ABSTRACT

In this article, the historical-philosophical roots of views on human nature in the history of philosophy are analyzed scientifically and theoretically. Anthropology, which is considered one of the main components of the science of philosophy, studies the issues of man and society. The teaching of anthropology is an integral part of the field of culture. The emergence of knowledge about anthropology in the history of mankind directly influenced the formation of a number of theoretical sciences. By the 19th century, at the intersection of the development and progress of science branches such as history, anthropology, and psychology, humanities began to become a theoretical direction. In this way, the issue of protection and research of human rights and interests has become the research object of almost all sciences. From time immemorial, issues related to human essence, human factor and human development have been of equal interest to everyone. As we closely familiarize ourselves with the works and teachings of the philosophers of antiquity, the middle ages, the modern era and the most recent era, we are convinced that the issue of the human problem is one of the main topics that should be researched in all eras.

Key words: anthropology, macro world, micro world, mega world, spiritual world, spiritual world, anthropocentrism, acmeology, humanism, mythology.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizning barcha sohalarida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalar taraqqiyotida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Inson sha'ni, uning manfaatlari, qadr-qimmatini va haq-huquqlarini himoya qilish muammosi kun tartibidagi asosiy masalalardan biriga aylanib bormoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Inson manfaatlarini ta'minlash uchun esa, avvalo, odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerak". [14.-B.11.]

MATERIALLAR VA METODLAR

Falsafa fanining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanmish antropologiya inson va jamiyat masalalarini o'rganadi. Antropologiya ta'limoti madaniyat sohasining ham ajralmas bir qismi hisoblanadi. [5.-C.3.] Inson muammosi barcha fanlarning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi va har bir fan taraqqiyotida markaziy o'rinni egallaydi. Falsafa fani taraqqiyotining har qanday bosqichida inson muammosini hal etish masalasi yetakchilik qiladi. Falsafa fanining inson, uning ehtiyojlari va manfaatlari bilan bog'liq aloqasi doimiy ravishda turli g'oyalarni maydonga kelishi natijasida yangilanib boradi. Insonni falsafiy anglashning umumiy evolyutsiyasi xususida so'z borar ekan, bunda turli antropologik tamoyillarni shakllanishi bilan birga uning borliqidagi o'rni va mavqei haqidagi qarashlar ham bir muncha chuqur tadqiq etilganligiga guvoh bo'lamiz. Insonning o'ziga xosligi, uning sub'ektiv va ijodiy imkoniyatlari, inson bilan tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqadorliklarni tushunish barcha davrlardagi antropologiya sohasining asosiy masalalaridan hisoblanib kelingan. Falsafa sohasida antropologiya yo'nalishining paydo bo'lishi insonlar shuurida, dunyoqarashida o'z mohiyati va fitratini anglashga bo'lgan qiziqishning keyinchalik zaruratga aylanishiga sabab bo'ldi.

Natijada, insonni jamiyat ma'naviy olamining bunyodkori va mahsuli sifatida tushunish bilan bog'liq qarashlar bir muncha liberallashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Insoniyat tarixida insonshunoslik haqidagi bilimlarning yuzaga kelishi bevosita bir qator nazariy fanlarning shakllanishiga ta'sir o'tkazdi. XIX asrga kelib tarix, antropologiya, psixologiya kabi fan tarmoqlarining rivojlanishi va taraqqiyoti chorrahasida insonshunoslik nazariy yo'nalishga aylana boshladi. Shu tariqa insonning huquq va manfaatlarini himoya qilish, tadqiq etish masalasi deyarli barcha fanlarning tadqiqot ob'ektiga aylandi.

Inson olamda mavjud bo'lgan jonzotdir. Lekin olamdagi boshqa mavjud jonzotlardan o'zini anglashi, o'zining hayoti, borlig'i xususida fikr yuritishi, moddiy va ma'naviy qadriyatlar yarata olish kabi qobiliyati bilan farqlanib turadi. Inson madaniyati turlicha shakllanadi, turli yo'llar bilan rivojlanadi va o'z faoliyati davomida turli maqsadlar sari intilib yashaydi. [10.-C.307.] Inson ijodkor mavjudot sifatida voqelikka nisbatan ochiq tizim, barkamollikka erishish uchun o'z-o'zini fenomenal va nomenal darajada tadqiq etadi. Inson, uning miyasi, aqli shu darajada ko'p qirrali, xilma-xil, anglash qiyin bo'lgan holat va bashorat qilish mumkin bo'lmagan xazinadir. [12.-C.35.] Umuman olganda, inson o'zida individuallik va ijtimoiylikni birlashtira oladigan murakkab mavjudotdir. Ayni paytda, inson mikro, makro va mega olamni ham o'zida mujassamlashtiruvchi mavjudot sifatida talqin etilar ekan, unda mikro olam ham, makro olam ham, mega olam ham mavjud.

Inson o'zidagi mavjud aql va mehnat qila olish qobiliyati tufayli olamga nisbatan ochiq (modda, energiya) va yopiq (axborot almashinuvi) munosabatlarini amalga oshiradi. Zero, muqaddas Qur'oni Karimda shunday deyiladi: "Aql insonning insoniyligini belgilovchi buyuk ne'matdir". [18.76] Insonning botiniy va zohiriy olami yopiq axborot almashinuvida yoki modda hamda energiyalar almashinuvi jarayonida namoyon bo'ladi. Inson universal tizimli mavjudot bo'lib, u turli sharoitlarga moslasha oladi. Tabiatning har qanday jabhasiga ta'sir o'tkaza oladi, shuningdek, olam va universiumga monand tarzda u bilan uyg'un bo'lgan sun'iy tuzilmalar, ya'ni, oddiy ashyolardan tortib murakkab texnologiyalargacha yarata oladi. Shaxsdagi mana shunday jihatlarni inobatga olgan holda, faylasuf-antropolog Maks Shiller ta'biri bilan aytganda, ma'lum ma'noda inson hamma narsadir.

Fan tarixida insonning yaralishi va paydo bo'lishi bilan bog'liq mifologik, diniy hamda ilmiy qarashlar mavjud bo'lib, ularning barchasi hanuzga qadar gipoteza hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, inson to'liq o'rganilmagan fenomendir. Har kim o'z dunyoqarashi va e'tiqodidan kelib chiqib insonning paydo bo'lishi bilan bog'liq nazariyalarni turlicha talqin etadi.

Insonning paydo bo'lishi, uning ilk takomillashuv jarayonlari, rivojlanish omillari bevosita dastlabki ibtidoiy ong-tushunish, anglash, hid bilish, harakat qilish, intilish jarayonida o'zini-o'zi kamolga yetkazish, shakllantirish va rivojlantirishning dastlabki hodisasidan tortib to bugungi global taraqqiyot, global muammolar va tahdidlarga bo'lgan uzoq, evolyutsion, dinamik taraqqiyotni qamrab oladi. [9.-B.147.]

Insonning paydo bo'lishi va yaralishi haqidagi diniy-mifologik dunyoqarashlarni paydo bo'lish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi.

Qadimgi yunon mifologiyasiga ko'ra, buyuk ma'budlar va ilohalar insonlarning taqdirini belgilab, ularni nazorat qilgan holda hayotlarini boshqarib turgan. Bu jarayonda taqdir Xudosi Parka, yer osti Xudosi Tartar, yer osti malikasi Erashkigal, quyosh va momaqaldiraq Xudosi Zevs, marhumlar yurtining Tangrisi Aid, suv va shamollar ilohasi Izida, dengizlar Xudosi Poseydon, onalik ma'budasi Hera, donolik Xudosi Minerva, ilm-fan ma'budasi Afina, san'at va bahodirlik homiysi Apollon, muhabbat ma'budasi Afrodita hamda yovuzliklarni qaytaruvchi iloh Peanlar insonlar ustidan nazoratni qo'lga olishgan degan mifologik qarashlar qadimgi kishilar dunyoqarashida yetakchilik qilgan. Keyinchalik bunday qarashlar insoniyat tafakkurining evrilishi va san'at hamda adabiyotning jadal rivojlanishi natijasida bir qancha ijodkorlar tomonidan turli asarlarning yozilishiga, musavvirlar tomonidan noyob san'at namunalari yaratilishiga sabab bo'ldi. Demak, jahon tarixining ibtidosi, insoniyat taraqqiyotining ilk kurtaklari bevosita ilk odamlarning ibtidoiy qarashlari va xayolotidan boshlanadi hamda u kishilik jamiyatining evolyutsion taraqqiyoti davomida shakllana borgan, uzoq, o'ta uzoq asrlar mobaynida rivojlangan.

Ma'lumki, yer yuzida bir qancha dinlar mavjud bo'lib, urug'-qabila dinlari, milliy dinlar va jahon dinlarida insonning paydo bo'lishi hamda evolyutsion taraqqiyoti bilan bog'liq bir qancha diniy dunyoqarashlar mavjud.

Inson to'g'risidagi qarashlarni eramizdan avvalgi VII-VI asrlarda O'rta va Yaqin Sharq mamlakatlari, xususan, Eron va Turonda keng tarqalgan mifologik-diniy, diniy-falsafiy ta'limotlarda, xususan, Zardo'shtiylik ta'limotida ham uchratish mumkin. [20.-B.33.]

Zardo'shtiylik ta'limotiga ko'ra, bu olamni boshqaruvchi ikkita asos mavjud bo'lib, bular ezgulik va yovuzlikdir. Mana shu ikkita asos esa inson hayotining asosiy tayanchi hisoblanmish odob-axloq me'yorlarini yoki tartibga soladi, yoki aksincha, nazoratdan chiqaradi. Bu ta'limot falsafasiga muvofiq, inson kamolotining uchta asosiy tirkaki mavjud bo'lib, bular-ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amaldir. "Avesto"ning bosh g'oyasi mana shunday va bu ta'limotga muvofiq, inson yer yuzida yaratilgan mavjudotlar orasida eng ulug'i bo'lganligi sababli uning sha'ni, qadr-qimmat, hayotiy qiymati barcha narsadan ustun turmog'i shart. Shuningdek, Eron va Turon xalqlarining islomga qadar bo'lgan inson to'g'risidagi falsafiy qarashlarini qadimgi so'g'd yozma yodgorliklaridan ham bilib olish mumkin. [15.-B.34.] Bunda islomgacha bo'lgan ma'naviy madaniyatning umumlashtirgan turkiy bitiklar, buddaviy bitiklar, zardo'shtiylik qonun-qoidalari asoslab berilgan va "Avesto" kabi ma'naviyatimizning durdonalari muhim rol o'ynaganligini ko'rsatish bilan Sharqning arab musulmon falsafasi mashshoyunlar, empirik yo'nalish vakillari tabiiyular, ilk feodalizm davri mutafakkirlarining panteistik, ob'ektiv panteistik, diniy-falsafiy, ratsionalistik insonparvarlik qarashlari [15.-B.29.] muhim asosiy manba bo'lib xizmat qilganligi haqida fikr yuritiladi.

Milliy dinlardan hisoblanmish yahudiylik dinining muqaddas kitobi Tavrotda ham insonning paydo bo'lishi bilan bog'liq ma'lumotlar xususida to'xtalib o'tilgan. Ushbu kitobda keltirilishicha, Odam alayhissalom (Adam) – Yer yuzidagi butun insoniyatning otasi, ya'ni, Abul Bashar; birinchi odam va birinchi payg'ambar; o'n sahifadan iborat ilohiy oyatlar nozil qilingan; o'z farzandlariga payg'ambarlik qilgan; Tavrotda yozilishicha, 930 yil yashagan Momo Havo (Yeva) – Odam Atoning xotini; butun insoniyatning onasi; Odam Atodan keyin yana yetti yil yashagan. [1.-B.45.]

Insonni yaralishi haqida barcha dinlarda turli qarashlar mavjud. Xristianlik dinining muqaddas kitobi hisoblanmish "Injil"da xabar berilishicha, Inson Xudoga o'xshash qiyofada yaratilgan. "...yana Xudo: "o'z suratimizga ko'ra, o'zimizga o'xshash Odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va u yerda harakat qiluvchi barcha maxluqot ustidan hokimlik qilsin", dedi". [7.-B.2-4.] Injilda keltirilishicha, Xudo insonni shu maqsadda yaratdi va unga o'z suratidan ilohiy surat baxsh etdi. Insonni ayol va erkak qiyofasida, tuproqdan yaratib, dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu tariqa insonga jon bag'ishladi. Xristianlik ta'limotiga ko'ra, insonning olamdagi boshqa mavjudotlardan farq qiladigan eng katta jihati shundaki, u Xudoning dargohidan kelgan va ma'lum muddat yer yuzida yashab, yana Uning huzuriga qaytadi. Demak, faqat insongina Tangrini dargohida istiqomat qilishga haqli va shu sababdan u butun tabiat ustidan hukmronlik qilishi mumkin. Aslan olib qaralganda, inson xilqati tana va jonning birikuvidan tashkil topgan bo'lib, unga Tangri tomonidan bu hayot borliqdagi jamiki mavjud yaratilmish narsalar ustidan hukmronlik qilishi uchun in'om etilgan. Insonning ustidan faqatgina Tangri hukmronlik qiladi. Xulosa qilib aytganda, Injilda keltirilishicha, Tangri butun borliqning hukmdori bo'lsa, inson o'zidan tashqari jamiki yaratilmishlarning Tangri tomonidan tayinlangan hukmronidir.

Islom dinida ham insonning paydo bo'lishi va mohiyati bilan bog'liq turlicha diniy dunyoqarashlar mavjud. Insonning yaralishi haqida muqaddas Qur'oni Karimning bir qator suralarida, xususan, Oli Imron surasining 59-oyatida, Kahf surasining 37-oyatida, Rum surasining 20-oyatida, A'rof surasining 12-oyatida, Hijr surasining 26, 28, 29, 33-oyatlarida, Mo'minun surasining 12-oyatida, Sajda surasining 7-oyatida, Vas-soffot surasining 11-oyatida, Sod surasining 76-oyatida, Rahmon surasining 14-oyati Karimalarida so'z boradi. Odam (a.s.)ning tuproq yoki loydan yaratilganligi haqida Qur'oni Karimda bir nechta oyatlar kelgan, ulardan ba'zilarida Odam safiyullohning tuproqdan, ayrimlarida esa loydan yaratilganligi ma'lum qilingan. Ushbu muborak oyatlarda Abulbasharning "loy", "yopishqoq bir loy", "loyning mag'zi", "sopol kabi qurigan qora loy", "asli qora botqoq bo'lib, quritilgan loy"dan bunyod bo'lganligi haqida xabarlar beriladi. Demak, islom ta'limotiga ko'ra, insonning yaralish manbasi tuproqdan, ya'ni yerdandir.

Insonning paydo bo'lishi haqida Qur'oni Karimning "A'rof" surasida shunday deyiladi: "...dastlabki Odam (Odam Ato) suratini Alloh qora botqoqdan, ya'ni, loydan yasadi". [16.-11-12-15 oyatlar.] "Biz insonni (Odam Atoni) qora balchiqdan (olib, so'ng) quritilgan loydan Yaratganmiz". [19.-26-oyat.] Shuningdek, diniy-falsafiy manbalarda keltirilishicha, Odam alayhissalomdan nima uchun sen Odam deb atalading, deb so'rashganida, u: "Men yerdan, yerning sirtidagi tuprokdan (arabcha "adim" teri, usti degani) yaratildim, shuning uchun", [2.-B.141.] -deya javob beradi. Momo Havodan ham so'rashganida, u: "Havoning ma'nosi barhayot, tirik (hay)dir", (arabcha "hay"-tirik degani), [2.-B.141.] - deya javob beradi. Al-Rum surasining 27-oyatida shunday marhamat qilinadi: "Va uldir ul zotiyki, avval boshda (dastavval) yaratib, so'ng (qiyomatda) qayta yaratatur (tiriltirur) va bu unga osonroqdir". [17.-27-oyat.]

Yer yuzidagi mavjudotlar uch guruhdan iborat bo'lib, bular – o'simliklar olami, hayvonot olami va bashariyat olamidir. Sharq va G'arbning bir qator faylasuflari insonni hayvon va farishtalar orasida arosatda qolgan mavjudot sifatida ta'riflaydilar. Aziziddin Nasafiy bu borada shunday yozadi: "Inson ham hayvon turlaridan biridir. Ey darvesh, aynan hayvon ruhi tarbiya topib, ta'lim va tahsil ko'rib, bilish, takrorlash, taqvo va zikr tufayli darajalar bo'ylab rivojlanadi". [4.-B.42.] Inson farishta va hayvon o'rtasidagi maxluqdir, hayvon rivojlanmaydi, chunki uning kamolot quvvati (tuyg'u-irodasi yo'q), farishta ham rivojlanmaydi, chunki uning o'zi pok, ilohiy nurdan iborat. Inson histuyg'usi mohiyatidan hayvondan yuqori, ma'naviy-ruhiy jihatdan esa farishtadan past turadi. O'z mohiyatining ana shu ikki tomoni bilan inson hayvonot va malaklar olamiga yaqin bo'lsa-da, u hayvon ham emas, farishta ham emas, insonda ularning har ikkovidan ham ustunlik tomonlari bor. Bu bevosita Alloh tomonidan yaratilganligi va unga berilgan daraja bilan belgilanadi. [21.-C.58.] Inson tabiatidagi mavjud fazilatlar va illatlar uning malaklar yoki maxluqotlar olamiga yaqinligini belgilab beradi. Kimning vujudida agar hayvoniy hirsalar g'oliblik qilsa, u albatta tilsiz maxluqlarga yaqin; shaytoniy xislatlar erk topsa, iblisga o'rtoq; malakoniylar uchun qayg'ursa toza tabiatli bo'larkan. [6.-B.101.] Ibn Sino inson vujudida bir-biriga qarama-qarshi moddalar, chor unsur – suv, olov, tuproq va havo borligini, bular uyg'unlashib o'zaro kurashganida inson salomatligida o'zgarishlar bo'lishini, birortasi g'olib chiqqanida-inson turli dardlar, illatlarga uchrashini ta'kidlaydi.

O'rta asrlar islom falsafasida insonshunoslik to'g'risidagi ta'limotlarning rivojlanishida o'sha davrlardagi tarixiy shart-sharoit va jamiyat madaniy-ma'naviy hayotida yuksak mavqega ega bo'lgan tasavvuf ta'limotining ta'siri yuqori hisoblangan. Tasavvuf ta'limoti namoyandalari inson mohiyati haqidagi nazariyalarini islomiy bilimlar bilan uyg'unlashtirgan holda, o'zlarining bu sohada g'oyalarini jadal rivojlantirdilar. Tasavvuf ta'limotining tarafdorlari keng xalq ommasining haq-huquqlari va manfaatlarini himoya qilgan holda, fuqarolarni ham musulmon madaniyatining asosiy tarkibiy qismi hisoblangan islom dini g'oyalariga ergashishga da'vat etganlar.

Fan tarixida inson muammosini tadqiq etish bilan bog'liq bir qancha sohalar va turli yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqot ishlari mavjud. Inson antropogenezi bilan bog'liq muammolarni o'rganish va tahlil etish natijasida deyarli barcha fan tarmoqlarida yangidan-yangi nazariyalar hamda atamalar paydo bo'ldi. Falsafa fanida insonshunoslik yo'nalishining paydo bo'lishi natijasida esa antropotsentrizm va sotsiotsentrizm kabi nazariyalar yuzaga keldi.

Insonning paydo bo'lishi bilan bog'liq ilmiy qarashlarda, xususan, inson antropogenezi sohasi bilan shug'ullanuvchi olimlarning ta'kidlashlaricha, yer yuzida ilk odamning paydo bo'lganiga yuz million yildan oshgan. Bir guruh olimlar ilk odamlar xordalilar tipiga oid deyishsa, ayrim olimlar gominitlar tipiga mansub deyishadi. Maymunlardagi tovush chiqarish, qo'l harakatlari orqali ma'lum bir yumushlarni bajarish, tana tuzilishidagi ayrim juz'iy o'xshashliklar tufayli fan tarixida insonlar odamsimon maymunlarning avlodidir, degan nazariyalar ham paydo bo'ldi. Ana shu tarzda ular fanda qadimgi odam maqomini egallashdi. [9.-B.147.] Bundan 150 ming yil muqaddam paydo bo'lgan odamzot so'zlay olishi, yon-atrofdagilar bilan turli munosabatlarga kirisha olishi, mehnat qurollarining yasashi, gavdasini tik tutgan holda ikki oyog'iga tayanib yura olishi kabi xususiyatlari bilan murakkab mavjudot tarzida o'zini namoyon qilgan. Shu tariqa odamzot bir qancha tadrijiy va evolyutsion taraqqiyot, takomillashuv hamda rivojlanish natijasida "ongli mavjudot" yoki "aqli odam"ga aylangan.

Charlz Darvin o'zini "Insonning kelib chiqishi va jinsiy tanlanish" asarida insonni tirik mavjudot sifatida shakllanishi xususida so'z yuritir ekan, u odamning yaralishi dastlab maymunga, aniqrog'i, odamsimon maymunlar bo'lmish gorilla va shimpanzelarga borib taqaladi, deydi. Bu o'rinda Darvin odam va maymun tashqi qiyofasidagi ayrim juz'iy o'xshashliklarni o'z nazariyasiga asos qilib oladi. Ammo bu evolyutsion nazariyada insonning ijtimoiy mohiyati, ongi, his-tuyg'ulari, mehnat qilish bilan bog'liq jarayonlari xususida hech qanday so'z yuritilmay, bu nazariyada shaxsdagi mana shunday jihatlar mavhumligicha qolgan. Shu sababli, Charlz Darvin tomonidan ilgari surilgan bu nazariya ham insonshunoslikka oid ilmiy qarashlarda yakuniy yechim bo'la olmadi. Insondagi ijtimoiy taraqqiyot, ruhiy kamolot va yuksalish xususida N.Komilov shunday yozadi: "Oddiylikdan-murakkablikka; zohirdan-botinga; sayozlikdan-teranlikka; ko'ringan vujudan-ko'rinmas, g'ayb vujud mohiyatiga qarab borish-yuksalish jarayoni ana shudir". [13.-B.13.]

Keyingi asrlarda genetiklar, zoologlar, arxeologlar va boshqa insonning kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan fan sohalari namoyandalari butunlay boshqa qarashlarni ilgari surishmoqda.

Arxeologlarning ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, ular Afrika va Hindistonda topilgan suyak qoldiqlari qadimgi odamlarga tegishli ekanligini isbotlab berishdi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, demak, qadimgi odamlarning tashqi qiyofasi hozirgi insonlarniki bilan bir muncha muvofiq bo'lib, eng qadimgi odamlar ham mehnat va ov qurollari yasashga layoqatli bo'lishgan.

Zoolog olimlar esa bu borada shunday fikr yuritadilar, ya'ni, odamsimon hayvonlarning (maymun) bir guruhi o'z mehnat va ong faoliyatini namoyon qila olmaganligi uchun ular hayvonligicha qolib ketishgan. Bir so'z bilan aytganda, insonga aylana olmagan. Ikkinchi guruh vakillari esa yashash uchun kurashda va mehnat nazariyasi bilan bog'liq jarayonlarda o'z qobiliyatini namoyon qila olgan hamda ulardagi bunday xususiyatlar takomillashishi natijasida, insonga aylanishgan.

XULOSA

Yuqorida keltirib o'tilgan mifologik, diniy va ilmiy qarashlar tahlili yuzasidan shunday xulosa kelib chiqadiki, demak, insonning paydo bo'lishi, rivojlanishi, ijtimoiy sotsiumga aylanishi va u bilan bog'liq tarzda shakllangan mehnat nazariyalari haqidagi qarashlar yuzasidan aniq bir to'xtamga kelinmagan. Inson murakkab mavjudot va hozirgi kunga qadar to'liq o'rganilmagan fenomen sifatida uning biologik hamda fiziologik tuzilishi, genetik omillari, ruhiy-aqliy salohiyati, ya'ni imkoniyati masalasi klassik va noklassik, shuningdek, postnoklassik fanlar tarixidagi hamon o'zining mutlaq yechimini topmagan muammolar sirasiga kiradi.

ADABIYOTLAR

1. ABDURAHMONOV A. Saodatga eltuvchi bilim. 1-kitob. – Toshkent: Movarounnahr, 2005. – B.45.
2. ABDURAHMONOV A. Ko'rsatilgan asar. – B.141.
3. ABDURAHMONOV A. Ko'rsatilgan asar. – B.141.
4. AZIZIDDIN NASAFIY. Zubdat-ul haqoyiq. N.Komilov tarjimai. – Toshkent: Kamalak, 1995. – B.42.
5. БАРУЛИН В.С. Социально-философская антропология. – Москва: Онега, 1994. – С.3.
6. ИБРОНИМ НАҚҚУЛ. Zanjirband sher qoshida. – Toshkent: Yulduzcha, 1989. – B.101.
7. INJIL. Ibtido. I-bob. Dunyoning yaratilishi. – Stokgolm, 1993. – B.2-4.
8. JO'RAYEV N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B.9.
9. JO'RAYEV N. Ko'rsatilgan asar. – B.147.
10. КАССИПЕР Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры. ч.2 // Мир философии. – Москва, 1991. – С.307.
11. КАРИМОВ С. Развитие социально-политической мысли в Мавераннахре XIV-XV вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. – Ташкент, 1998. – С.29.
12. КОНСТАНТИНОВ Ф. Современные проблемы философии и задачи философской общественности // Вопросы философии, 1972. – №1. – С.35.

13. KOMILOV N. Tasavvuf. 2-kitob. – Toshkent: O'zbekiston, 1999. – B.13.
14. MIRZIYOYEV Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – B.11.
15. QAYUMOV A., Isoqov M., Otaxodjaev A., Sodiqov Q. Qadimgi yozma yodgorliklar. – Toshkent, 2010. – B.34.
16. QUR'ONI KARIM, A'rof surasi, 11-12-15-oyatlar. – Abdulaziz Mansur tarjimasi. – Toshkent: Islom universiteti, 2001.
17. QUR'ONI KARIM, Al-Rum surasi, 27-oyat. – Abdulaziz Mansur tarjimasi. – Toshkent: Islom universiteti, 2001.
18. QUR'ONI KARIM, Baqara surasi, 76-oyat. – Abdulaziz Mansur tarjimasi. – Toshkent: Islom universiteti.
19. KO'RSATILGAN MANBA. Qur'oni Karim. Hijr surasi, 26-oyat.
20. CHORIYEV A. Inson falsafasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – B.33.
21. ЯСПЕРС К. Смысл и назначение истории. – Москва: Республика, 1994. – С.58.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000